

ZIRHLI QALQON

ILMIY – AXBOROT JURNALI

№ 15 (29) 2023 dekabr

Bosh muharrir - bilim yurti boshlig'i, dotsent, polkovnik Shavkatbek Xusanbayevich Mamajonov.

Mas'ul muharrir - bilim yurti boshlig'ining o'quv va ilmiy ishlar bo'yicha o'rinbosari, h.f.d. (DSc), professor, polkovnik Sobirjon Sayipjanovich Abdurayimov.

Tahrir hay'ati a'zolari:

Ilmiy ishlar va innovatsion faoliyatni tashkillashtirish bo'limi boshlig'i, podpolkovnik Muzaffar Abdurashidovich Otamatov.

Ilmiy ishlar va innovatsion faoliyatni tashkillashtirish bo'limi katta ilmiy hodimi h.f.d. (DSc), QK xizmatchisi Denis Igamberdiyevich Sultanov.

O'zbekiston Davlat Jahon tillar universiteti Ispan tili amaliy fanlari kafedrasini mudiri, f.f.d. (DSc), professor Dilrabo Keldiyarovna Baxronova.

Tabiiy-ilmiy fanlar kafedrasini mudiri, k.f.n., dotsent, QK xizmatchisi Ra'no Sobirovna Vorisova.

Tabiiy-ilmiy fanlar kafedrasini professori, k.f.n., dotsent, QK xizmatchisi G'ofurjon Begimqulovich Xamraqulov.

Gumanitar fanlar kafedrasini professori, f.f.f.d. (PhD), dotsent, QK xizmatchisi Berdiyari Baltabayevich Saparov.

Umumtexnika fanlari kafedrasini professori, t.f.n., dotsent, QK xizmatchisi Farxod Matqurbonovich Matmurodov.

Tabiiy-ilmiy fanlar kafedrasini dotsenti, p.f.f.d. (PhD) QK xizmatchisi Maftuna Sharofiddinovna Islamova.

O'R Jamoat xavfsizligi universiteti Oliy ta'limdan keyingi ta'lim fakulteti boshlig'ining o'rinbosari, t.f.f.d. (PhD), polkovnik Ikrombek Hamidullayevich Qo'ldoshev.

O'R QK Harbiy me'ros va zamonaviy tadqiqotlar instituti ilmiy axborotlar bo'limi boshlig'i, h.f.f.d. (PhD), dotsent, podpolkovnik Ravshan Jumabayevich Raxmatbayev.

O'R QK Harbiy me'ros va zamonaviy tadqiqotlar instituti Zamonaviy harbiy san'atni rivojlanishini o'rganish markazi bosh ilmiy xodimi h.f.f.d. (PhD), podpolkovnik Nizomiddin Erkinboyevich Sayfudinov.

O'R QK Akademiyasi Innovatsiya va ilmiy ishlarni tashkillashtirish bo'limi boshlig'i, h.f.f.d. (PhD), podpolkovnik Rafael Talgatovich Gilyajdinov.

O'R QK Akademiyasi Harbiy xavfsizlik kafedrasini, s.f.f.d. (PhD), mayor Abdukadir Karimovich Otaboyev.

Mas'ul kotib – Texnik ta'minot kafedrasini o'qituvchisi, t.f.f.d. (PhD), dotsent, kapitan Akbar Ilhomovich Xurramov.

Mas'ul kotib yordamchisi - Tabiiy-ilmiy fanlar kafedrasini dotsenti, p.f.f.d. (PhD) QK xizmatchisi Sadoqat Komilovna Ramonova.

Mazkur jurnal bilim yurtining O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi OAK Rayosatining 2021-yil 4-iyun kunidagi № 300/5 qaroriga asosan harbiy, pedagogika, siyosiy va tarix fanlari bo'yicha dissertatsiyalar asosiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan ilmiy-axborot jurnalidir.

Jurnalga O'zbekiston Respublikasi kuch tuzilmalari tasarrufidagi hamda boshqa vazirlik va idoralarning oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilari, doktorant, mustaqil izlanuvchilari, magistrleri, tinglovchilari, kursantlar va qo'shinlar ofitserlari tomonidan tayyorlangan ilmiy maqolalari kiritilgan.

Jurnaldagi maqolalarda Qurolli Kuchlarning qurilishi va isloh qilinishi, pedagogika va fondagi innovatsion yondashuvlarning turli jihatlari yoritiladi. Jurnaldagi maqolalardan to'liq yoki qisman foydalanilganda «Zirhli qalqon» ilmiy-axborot jurnalidan olinganligi ko'rsatilishi shart.

Muallif fikri tahririyat nuqtai nazaridan farq qilishi mumkin. Maqolalardagi ma'lumotlarning haqqoniyligiga mualliflar shaxsan mas'uldirlar.

Jurnalda chop etilgan maqolalar bo'yicha taklif va mulohazalarni quyidagi manzilga yuborishingiz mumkin:

Indeks: 111715, Toshkent viloyati, Chirchiq shahri Amir Temur ko'chasi - 15, Chirchiq OTQMBY.

Tel.: (+99870) 716-50-50. Faks: (+99870) 716-50-07. E-XAT: kanselyariya.chvtkiu@exat.uz.

© O'R Mudofaa vazirligi, Chirchiq OTQMBY nashriyoti 2023-yil dekabr Jurnal 276 bet (138 varaq) dan iborat.

MUNDARIJA

TA'LIM VA TARBIYA

XALMUHAMEDOV SH.G. O'zbekistonda Mudofaa tizimidagi boshqaruv kadrlari faoliyatida mas'uliyat hamda ma'naviyatning ahamiyati.....	4
ПАРДАЕВ Б.А. Харбий хизматчиларнинг маънавий-маърифий савиясини, жанговар ва миллий руҳини юксалтиришда давлат ва жамоат ташкилотларининг иштироки.....	11
TUXTAMURODOV A.A. Rossiya Federatsiyasida artilleriya mutaxassislarini tayyorlash tizimi.....	15
РУЗИЕВА У.Т. Проблема сложного синтаксического целого как единицы синтаксиса в современном русском языке в научно-методической литературе.....	17
MAXMUDOV O'R. Pedagogika fanida harbiy-pedagog kadrlarni oliy harbiy ta'lim muassasalarida kasbiy qayta tayyorlash sifatini tashkiliy-pedagogik ta'minlashni o'rganishning nazariy shart-sharoitlari.....	26
RAXMATOV L.N. Ofitserlarning operativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	30
TURANAZAROV U.R. Bo'lajak ofitserlarda kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy jihatlari.....	36
МАХАММАДИЙЕВ О.А. Tank ekipajlari amaliy ko'nikmalarini majmuaviy dinamik trenajyorlarini qo'llagan holda oshirish.....	44

NAZARIYA VA AMALIYOT

QARSHIYEV H.A. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari (Mudofaa vazirligi) ning o'ta muhim va toifalangan obyektlarini kompleks qo'riqlash tizimi milliy xavfsizlikning yangi darajasi sifatida.....	49
ВАЙМАТОВА U.S. Boshqaruv usullarini samarali qo'llash.....	59
БЕКМУРАТОВ D.Y. Mudofaa vazirligi qo'shinlarini favqulodda vaziyatlarda qo'llash samaradorligini oshirish tizimi.....	66
ТИЛЛЯЕВ Ш.Ш., АДХАМОВ А.А. Об особенностях организации защиты, охраны и обороны подразделений ракетно-технического и артиллерийско-технического обеспечения.....	71
MIRABDULLAYEV D.X. Raqamli modelni yaratish uchun foydalaniladigan geografik axborot tizim va texnologiyalar.....	85
Халмонов У.О., Олий таълим муассасаларининг таълим сифатини ривожлантиришда халқаро стандартлар даражасидан тўғри фойдаланиш шарт-шароитлари	86
XUDOYQULOVA S.I. Matematika fanining fanlararo bog'lanishi.....	93
MADRAXIMOV V.B. Zamonaviy harbiy mojarolarda muhandislik ta'minotining xususiyatlari: tajriba va saboqlar.....	97

TARIX VA BUGUN

MAMAJONOV SH.X. Artilleriya bo'linmalarida meteorologik ta'minotni ta'minlab berishning rivojlanishi va tarixiy asoslari.....	98
ABDURAYIMOV S.S., XURRAMOV A.I. Urush yillarida front orti ta'minotining iqtisodiy tahlili.....	105
SHOYIMOV I.Q. "Temur tuzuklari" yaratilishining tarixiy shart-sharoitlari.....	110
SULTANOV S.D. Jadidchilik harakati va uning rivojlanish bosqichlari.....	117
ХУДОЙҚУЛОВ Ш.Б. Замонавий камаз автомобилларининг ривожланиш истиқболлари.....	121
САЛИЕВА М.С., РЎЗИҚУЛОВ Д.Ш. Харбий коммуникациянинг давлат бошқаруви ривожланишидаги аҳамияти.....	125

HARBIY TEXNIKA VA QUROL - YAROG'LAR

ЮЛДАШЕВ Ж.М., ТЎРАЕВ Б.Ф. О повышении защищенности боевой техники с учетом опыта вооруженного конфликта на Украине.....	130
BALTAYEV X.A. ZU-23 zenit qurilmasini modernizatsiya qilinishi va zenit bo'linmalarining jangovar imkoniyatlarini oshirishda tutgan o'rni.....	136
DUSMUXAMEDOV U.G'. Harbiy yo'nalishdagi zamonaviy simulyator trenajyorlarning afzalliklari va istiqbollari.....	143
IGAMBERDIYEV F.R., ISHPULATOV O.J. Rivojlangan xorijiy mamlakatlarning artilleriya bo'linmalarini jangovar qo'llanishi.....	149
KUBAYEV Z.N., RUZIYEV M.G'. ZTR-82A zirhli transportyori dvigatelini favqulodda o't oldirish usuli.....	157
MAVLANOV Z.M. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarida "3CY-23-4 O'YUZQ"ni modernizatsiyalash zaruratini asoslash.....	161
MUXITDINOV B.R. Tank pushkasining stvol kanali o'qini pritsel nol mo'ljallash chizig'i bilan	

1. Ерицяи, Г.Г. Сравнение цифровых моделей рельефа / Г.Г. Ерицяи // Наука о Земле, 2013. - № 1. - С. 36-42.
2. Геодезия, картография, топография, фотограмметрия, геоинформационные системы, пространственные данные. Справочник стандартных (нормативных) терминов. Изд. 2-е, перераб. и доп / Журкин И.Г. и другие. Под общ. Ред. Плешкова В.Г., Побединского Г.Г. - М.: издательство Проспект, 2015. – 672 с.
3. Мирмахмудов, Э.Р. О некоторых результатах геоинформационной системы «ПАНОРАМА», используемых в учебном процессе Узбекистана / Э.Р. Мирмахмудов, С. Кудратов // Информатика: проблемы, методология, технологии: сборник материалов XVI международной научно-методической конференции. - Воронеж, 2016. - С.406-410.
4. Abdumominov, B.O. SK-42 va WGS-84 tizimlari balandliklarini solishtirish va tahlil qilish / B.O. Abdumominov // Geografiya va geografiya ta'limidagi muammolari Respublika miqyosidagi ilmiy - amaliy konferensiyasi materiallari. – T., 2018. - B. 308-311.
5. Иванов, А.А. Проблемы адаптирования в горной местности. Kirish rejimi: <http://eastfront.narod.ru/memo>. Murojaat sanasi -23.08.2023.
6. Григорян, Я.Г. Сравнение цифровых моделей рельефа. Kirish rejimi: <https://opentopography.org>. Murojaat sanasi - 06.09.2023.
7. Красовская, И.А. ГИС-технологии. Kirish rejimi: <https://www.usgs.gov>. Murojaat sanasi - 09.09.2023.

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИНИНГ ТАЪЛИМ СИФАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХАЛҚАРО СТАНДАРТЛАР ДАРАЖАСИДАН ТЎҒРИ ФЙДАЛАНИШ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ

Тошкент халқаро молиявий бошқарув ва технологиялар университети
Таълим сифатини назорат қилиш бошқармаси менежери
Халмонов Умид Очилович,

Аннотация: Илмий мақолада олий таълим сифатини оширишда халқаро стандартларнинг роли ва аҳамияти, олий таълим хизматлари ривожлантириш тамойиллари, олий таълим сифатини оширишда инновацион илғор хориж тажрибалари, асосий устувор йўналишлари тўғрисида батафсил маълумотлар жамланган ва таҳлил қилинган. Шунингдек, илмий мақолада олий таълим сифатини оширишда инновацион ҳамкорликнинг ролини янада ошириш мақсадида бир қатор тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Таълим сифати, назорат, модел, самарадорлик, баҳолаш, омил, Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings.

Аннотация: В научной статье собрана и проанализирована подробная информация о роли и значении международных стандартов в повышении качества высшего образования, принципах развития услуг высшего образования, инновационном и передовом зарубежном опыте повышения качества высшего образования, а также основных приоритетах. Также в научной статье разработан ряд рекомендаций, направленных на дальнейшее повышение роли инновационного сотрудничества в повышении качества высшего образования.

Ключевые слова: Качество образования, контроль, модель, эффективность, оценка, фактор, Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings.

Abstract. The scientific article collected and analyzed detailed information about the role and importance of international standards in improving the quality of higher education, the principles of development of higher education services, innovative and advanced foreign experiences in improving the quality of higher education, and the main priorities. Also, in the scientific article, a number of recommendations have been developed in order to further increase the role of innovative cooperation in improving the quality of higher education.

Keywords: Education quality, control, model, effectiveness, assessment, factor, Times Higher Education World University Rankings, QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings.

Кириш

Мамлакатимизда таълим тизимини модернизациялаш, олий таълим муассасаларида ривожланган мамлакатлар таълим стандартлари талабларига жавоб берадиган рақобатбардош, креатив фикрловчи мутахассис-кадрларни тайёрлашга қаратилган ўқитиш жараёнини такомиллаштириш заруратини юзага келтирмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 28 февралдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини «Инсонга эътибор ва сифатли таълим йили»да амалга оширишга оид давлат Дастури тўғрисида»ги ПФ-27-сонли Фармонида асосан олий таълим муассасаларида таълим сифати ва самарадорлигини ошириш мақсадида профессор-ўқитувчиларни хорижий давлатларда малака ошириш ва стажировка ўташ учун юбориш, ўқув машғулотларини олиб бориш учун хориждан профессор-ўқитувчиларни жалб қилиш бўйича бир қатор вазифалар белгилаб берилган.

2021 йилдан педагогик таълимнинг 6 та йўналиши бўйича ўқиш муддати 3 йил қилиб белгиланади. Бу ислохотлар ҳақида Муҳтрам Президентимиз Ш.Мирзиёев: «бу ишларни бошқа йўналишларда ҳам давом эттирамиз. Олий ўқув юртларига босқичма-босқич академик ва молиявий мустақиллик берилади. Жорий йилда уларнинг 10 таси ўзини ўзи молиявий таъминлашга ўтади. Бундан ташқари, камида 5 та олий таълим муассасасини конкурс асосида танлаб, нуфузли хорижий олий таълим даргоҳлари билан ҳамкорликда уларни трансформация қилишни бошлаймиз [1] – дея таъкидлаб ўтган эди.

Олий таълим тизимида фаолият кўрсатаётган профессор-ўқитувчилардан замонавий педагогик технология тамойиллари асосида ўқув жараёнини режалаштириш ва лойиҳаларини босқичма-босқич равишда тузиб чиқиш талаб этилмоқда.

Мамлакатимиздаги олий таълим муассасаларининг таълим сифатини яхшилаш ҳамда халқаро стандартлар даражасида олий маълумотли мутахассисларни тайёрлаш учун олий таълим муассасасини (ОТМ) халқаролаштириш, уни халқаро таълим тизимига интеграциялаш талаб этилади. Олий таълим муассасасини халқаролаштиришнинг бир йўналиши сифатида уни жаҳоннинг 1000 та университетлари рейтингига киришини таъминлаш масалалари тўғрисида гапириш мумкин.

Аввало, шуни қайд этиш лозимки, жаҳонда университетларнинг рейтингини аниқлаб берадиган иккита асосий рейтинг тизимлари мавжуд: Times Higher Education

World University Rankings va QS World University Rankings. Times Higher Education World University Rankings тизими илмий тадқиқот сиғими энг муҳим бўлган университетларнинг фаолият самарадорлигини баҳолайди.

Педагогик технологияни таълим жараёнига татбиқ этиш талаби ҳам юқоридаги ислохотлар давоми ҳисобланади. Бунга эришмасдан туриб, биринчидан, таълимни самарали амалга оширишнинг имконияти йўқ, иккинчидан, меҳнат ва хизматлар бозоридаги рақобатга бардош бера оладиган кадрларни тайёрлаш мақсадига эришиб бўлмайди. Лекин шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, педагогик технология кеча ёки бугун пайдо бўлган воқелик эмас. Бинобарин, ҳар бир тарихий даврнинг ўз педагогик технологияси бўлган, улар инсоннинг маънавий ва моддий эҳтиёжлари ошиб боргани сари ривожланиб борган.

Жумладан, Таълим сифатини назорат қилиш талабалар билимини давлат стандартларига мослаштириш, таянч компетенцияларни шакллантириш мезонларига ва фанга оид кўникмаларни ўсиш динамикасини таҳлил қилиш, таълим беришдаги бўшлиқлар ва ҳамкорлик изчил йўлга қўйилмаган жиҳатлар, уларни келтириб чиқаруви омилларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш чораларидан иборатдир. Бироқ бу муаммони бартараф этиш учун эмас, вазиятни тўғрилаш учун шароит ёки йўлдир. Шунинг учун таълим сифатини оширишда, узлуксиз таълимни модернизация қилишда, ундаги муаммоларни бартараф этишда назорат ишларини олиб бориш билан бирга бошқарув тамойилларини, мезонлари ва ёндашувларни ҳам ўзгартириш керак бўлади. Мисол учун, халқаро баҳолаш дастурларида фойдаланилаётган тест, сўровнома ёки бошқа кўринишдаги синов материаллари ўқувчиларни кўпроқ эркин фикрлаш, мантиқий ўйлаш ва таҳлил қилишга йўналтиради. Бизда эса тестлар мазмунан ўқувчиларнинг хотирасини ривожлантиришга қаратилган бўлиб, амалдаги ўқув дастури ва дарслик материаллари доирасида тузилмоқда. Бунинг асосий сабаби, бизда ҳали тестология фани жорий қилинмаган, тест тузиш қоидаларини ўқитиш масаласи ҳал этилмаган.

Тадқиқот методологияси.

Замонавий таълимда ҳар бир ўқув машғулотини олдиндан режалаштириш ва лойиҳалаштириш муҳим ҳисобланиб, уни амалга оширишда куйидаги қоидаларига (замонавий таълим технологиясини ишлаб чиқишда ўқитувчи фаолиятининг кетма-кетлиги) амал қилиш талаб этилади:

- таълим жараёнини режалаштириш;
- таълим жараёнини лойиҳалаштириш;
- талабалар билан ҳамкорликдаги фаолиятни амалга ошириш босқичларини аниқлаш;
- таълим жараёнининг ташкилий-дидактик таъминотини ишлаб чиқиш.

Замонавий таълимда ҳар бир ўқув машғулотини режалаштириш ва лойиҳалаштиришда таълим технологияси модели муҳим ўрин тутди.

Таҳлил ва натижалар.

Маълумки, таълим натижаси бўлган маҳсулот, яъни ёш кадрлар истеъмолчиси таълим хизматларидан фойдаланувчилар бозори ҳисобланган юридик ва жисмоний шахслардир. Дунё ва мамлакатимиз таълим хизматлари бозори ҳолати таҳлилида нафақат таълим сифати балки, таълим хизматларини ташкил этиш, истеъмолчи талабларини инобатга олиш ва уларни баҳолашга оид ёндашувларда ҳам турлича қарашлар ҳамда мезонлар мавжудлигини кўриш мумкин.

Жамият ҳаётининг ривожланиш даражаси тезлашуви эса таълим хизматлари маҳсулотга бўлган талаб ва тақлифда номувофиқликлар келиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Мамлакатимизда таълим сифати ва бозор талаблари ўртасида юзага келаётган номувофиқликлар сабабини қуйидагиларда кўриш мумкин[2]:

- таълим хизматларини ташкил этишнинг бозор талабларидан ортда қолиши;
- таълим хизматлари турларини истеъмолчи билан ўзаро боғланмаганлиги;
- таълим муассасалари ва истеъмолчилар ўртасидаги корпоратив ҳамкорлик масалаларига етарли эътибор берилмаслиги;
- таълим муассасаларининг ўзаро инновацион корпоратив ҳамкорлиги самарадорлиги пастлиги ва ҳисоботлар учун ташкил этилиши.

Таълим сифатига баҳо беришда унга таъсир этадиган омилларни таълим тизимида иштирок этувчи субъектлар бўйича гуруҳлаб ўрганиш зарур[4]. Бунда таълим тизими субъектлари бўйича таълим сифатига таъсир этувчи омилларни қуйидагича гуруҳлаб олиш мақсадга мувофиқ:

- таълим сиёсатини ишлаб чиқувчи органга боғлиқ омиллар;
- таълим муассасасига боғлиқ омиллар;
- таълим олувчига боғлиқ омиллар;
- истеъмолчиларга боғлиқ омиллар;
- таълим муассасаси ва истеъмолчилар инновацион корпоратив ҳамкорлигига боғлиқ омиллар.

Қайд этилган ҳар гуруҳда таълим сифатига бевоста ва билвосита таъсир этадиган омиллар мавжуд бўлиб, улар таълим сифатининг ижобий ёки салбий тарафга ўзгаришига таъсир этади [3].

Шунингдек, таълим сифатини назорат-бошқарув тузилмасини ривожлантириш учун ривожланган давлатларнинг илғор тажрибасини, таълим моделларини ўрганиш ва у асосида миллий моделни яратиш, унга жамиятнинг ақлий, маънавий ва моддий бойлигини ошириш вазифаларини юкламоқ зарур.

Бугунги кунда таълим сифатини оширишда самарадорликка эга кўплаб таълим моделлари мавжуд бўлиб улар доирасида бошқарувни ислох этишнинг асосий тенденциялари ривожланмоқда.

Хусусан, Франция Миллий Ассамблеяси томонидан 2004 йилда Европа Иттифоқи учун тайёрланган маърузада таълимни бошқаришнинг иккита модели фарқланиши қайд этилган:

- бошқарувнинг марказлашган модели (Франция);
- федерал модел (АҚШ).

Биринчи модел, олий таълим муассасалари ривожланишини мувофиқлаштирувчи давлат бошқарувининг ваколатли органи мавжуд бўлган мамлакатлардаги олий таълимни баҳолаш тизими. Олий таълимни баҳолашнинг бу тизими ҳукумат томонидан молиялаштирилувчи давлат органларининг устуворлигига асосланади. Бунда ўз-ўзини баҳолашга эътибор пастроқ бўлиб, асосий урғу давлат органлари ёки жамоат ташкилотлари томонидан ўтказиладиган самарали ташқи баҳолашга қаратилган бўлади. Бундай баҳолаш тизимлари кўпинча ҳукумат назорати, лицензиялаш, давлат аккредитацияси, турли олий таълим муассасаларини солиштириш, молиявий ресурсларни тақсимлаш ва университетларга таъсир ўтказиш билан боғлиқ. Олий таълимнинг давлат бошқаруви органлари мавжуд бўлган мамлакатлар қаторига Европанинг Германия, Франция, шунингдек, европача олий таълим анъаналарини қабул қилган МДХ мамлакатлари киради.

Иккинчи модел, олий таълимни давлат бошқаруви органлари мавжуд бўлмаган мамлакатлардаги олий таълимни баҳолаш тизими. Олий таълимни баҳолашнинг бу тизимида университетлар фаолиятини яхшилашга, ички таҳлилга асосланган олий таълим муассасаларида ўз-ўзини баҳолаш, ёки касбий, ёки жамоатчилик баҳолаши устуворлик қилади. Олий таълим бўйича ўз-ўзини мувофиқлаштириш мамлакатлари қаторига, биринчи навбатда, Америка Қўшма Штатлари, шунингдек, америкача олий таълим анъаналарини қабул қилган мамлакатлар киради [4].

Айрим мамлакатларда олий таълимни баҳолашнинг юқорида қайд қилинган усуллари биргаликда қўлланилади (Швеция, Норвегия, Финляндия, Буюк Британия, Чехия, Словения ва бошқалар). Бундай баҳолаш тизими Умумжаҳон сифатни бошқариш (Total Quality Menegement, TQM) тамойиллари ва стандартлаштириш бўйича Халқаро ташкилотнинг (International Organization for Standardization, ISO) сифат менежменти тизими талабларига асосланади.

Демак, АҚШнинг олий таълим тизимини ўрганиш ҳам янгиланаётган Ўзбекистоннинг таълим тизимидаги ислохотларда муҳим аҳамият касб этади. АҚШ Таълим вазирлиги олий ўқув юртларида тақсимланадиган ёки ишлатиладиган федерал маблағлардан фойдаланишни бошқаради ва назорат қилади. Унинг асосий вазифалари қуйидагилардан иборат [5]:

- талабаларга федерал молиявий ёрдам кўрсатиш сиёсатини жорий қилиш, маблағларни бошқариш ва тақсимлаш ҳамда улардан фойдаланишни назорат қилиш;
- фуқаролик ҳуқуқлари тўғрисидаги қонунлар ижросини таъминлаш.

Таълим сифатини таъминлаш масаласи кўплаб мутахассислар қизиқишини ўзига жалб этган бўлиб, халқаро амалиётда таълим сифатининг беш асосий йўналиши алоҳида ажратиб кўрсатилади [6]:

- таълимнинг сифатини таъминлаш таълим муассасасининг нуфузини оширишга хизмат қилади;
- таълим стандартларига мувофиқлик йўналиши таълим муассасаларида тайёрланаётган кадрларнинг минимум талабаларга жавоб беришини таъминлайди;

- мижозни қаноатлантирувчи таълимнинг сифатини таъминлаш устувор масалалардан ҳисобланади;

- истеъмолчи сифатни белгилайди ва унинг ҳар қандай талаби бўйича мутахассисни танлаб олади. Бу йўналиш олий таълим муассасаларининг тижорат фаолиятини жонлантиради;

- олий таълим муассасаси жамиятга, ўзи жойлашган минтақага фойда келтиради.

Шу сабабли, олий таълим муассасаларини жойлаштиришда истеъмолчи эҳтиёжлари ҳисобга олинishi ва кадрлар тайёрлашни меҳнат бозори талабларига йўналтириш лозим.

Ривожланган давлатларнинг таълим сифатини назорат-бошқарув тузилмасини ўрганиш мамлакатимизда таълимий ислохотлар йўлида сифат ва самарадорликка эришишда кучли асос бўлиб хизмат қилади. Ривожланган давлатларнинг таълим моделини ўрганиш ва шу асосда таълим сифатини таъминлашнинг миллий моделини яратиш бугунги кун учун долзарб таълимий вазифалардан биридир. Бу орқали Ўзбекистонда яшаётган турли миллат ва элатларнинг хусусиятлари ва ўзига хослигидан келиб чиққан ҳолда таълим моделини ишлаб чиқиш, унда жамиятнинг моддий, маънавий ва ақлий ривожланиш йўллари аниқ кўрсатиб берилган бўлиши лозим

Хулоса ўрнида таъкидлаш жоизки, таълим жараёнини режалаштириш ва лойиҳалаштириш асосида ўқув машғулотларини лойиҳалаштириш ҳамда ўқув жараёнини ташкил этиш сифат-самарадорликни кафолатлайди.

Хулоса ва таклифлар

Олий таълим тизими сифатини ошириш ҳамда “фан-таълим-ишлаб чиқариш” тизимида интергацион жараёнларни янада жадаллаштириш мақсадида қуйидаги тадбирларни амалга ошириш етарли даражада самара бериши мумкин деб тавсия қиламиз:

- таълим сифати самарадорлигини ошириш кенг жамоатчилик билан боғлиқ жараён бўлиб, бунда мавжуд вакиллик органларининг ўрни муҳимдир, улар томонидан сифатли таълимни самарали таъминлаш режаларини ишлаб чиқиш, олий таълим муассасаларини жиҳозлар ва керакли ахборот ресурслари билан таъминлаш, сифатли таълимга тўсқинлик қилувчи омилларни ҳал этиш чора-тадбирларини ишлаб чиқиш;

- халқаро стандартлар даражасида олий маълумотли мутахассисларни тайёрлаш учун олий таълим муассасасини (ОТМ) халқаролаштириш, уни халқаро таълим тизимига интеграциялаш;

- халқаро баҳолаш дастурларида фойдаланилаётган тест, сўровнома ёки бошқа кўринишдаги синов материаллари ўқувчиларни кўпроқ эркин фикрлаш, мантиқий ўйлаш ва таҳлил қилишга йўналтириш;

- таълим сифатига баҳо беришда унга таъсир этадиган омилларни таълим тизимида иштирок этувчи субъектлар бўйича гуруҳлаб ўрганиш;

- мавжуд олий таълим ташкилотларининг структуравий фаолиятини тизимли ва сифатли ташкил этилганлигини тубдан кўриб чиқиш;

- талабаларнинг индивидуал, маданий, ва миллий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда, ўқитиш ва шахсиятни ривожлантиришни таркибий қисмларга ажратишни таъминлайдиган янги педагогик технологияларнинг базавий ва минтақавий стандартлари асосида ишлаб чиқиш;

- шахс манфаатларининг устуворлигини таъминлаш, таълимни нсонпарварлаштириш;

- таълим шакллари хилма-хиллиги ва билиш асослари ва шакллари орқали демократлаштиришни ривожлантириш;

- таълимнинг ҳуқуқий асосларини таъминлаш ва ҳоказо.

Таълим берувчилар раҳбарлигида ўқув дарс машғулот жараёнларида талабаларнинг мустақил ҳолда ижодий фаолият олиб боришларига шарт-шароит яратиб бериш таълим сифатини такомиллаштиришнинг яна бир муҳим самарали усулларида биридир. Бу мақсадга эришиш учун, албатта талабаларнинг билим фаоллигини янада фаоллаштирадиган ва таълим сифатини ривожлантирадиган муҳит яратиш биринчи ўриндаги вазифа ҳисобланади. Юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳар бир талабанинг имкониятлари ва қобилиятларини ҳисобга олишни ўз ичига оладиган таълимни индивидуаллаштиришни унутмаслик керак.

Таълим сифатининг энг муҳим қиймати унинг индивидуаллаштириши бўлиши керак. Таълимни индивидуаллаштириш – бу ҳар бир талаба ва педагогнинг салоҳиятини шакллантириш ва рўёбга чиқариш учун энг қулай шароитларни яратиб, таълим олувчи ва таълим берувчига индивидуал ҳолатда ёндашишдир.

Таълим мазмунида биринчи навбатда анъанавий таълимнинг қуйи йўналишли хусусиятларини тарк этиш зарур. Таълим мазмуни бўйича билимлар услубий ва маданий ҳолатда бўлиши сифат самарадорлигига таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2021 йил 24-январь. – Т.: Тасвир нашриёт уйи, 2020. – 17-бет.

2. Ўзбекистон Республикасининг “Таълим тўғрисида”ги қонуни. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 1997 йил. 9-сон, 225-модда. “Иқтисодий ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 4, июль-август, 2017 йил № 4, 2017 www.iqtisodiyot.uz

3. Анисимов П.Ф. Управление качеством среднего профессионального образования / Монография. / П.Ф.Анисимов, В.Е. Сосонко - Казань: Ин-т среднего проф. образования РАО, 2001. - 256 с.

4. Саидова Х. Таълим сифатини таъминлашда миллий ва хорижий тажрибалар. // Таълим ва инновацион тадқиқотлар, 2022 йил № 9. URL:<https://interscience.uz/index.php/home/article/download/1615/1184>

5. Камбаров Ж.Х., Турдалиева М.М. Олий таълим муассасаларида таълим сифатини назорат қилишни такомиллаштириш масалалари. Замонавий таълим журнали. 2014. №9. –Б. 19.

6. Назарова Ф., Журайев А “Таълим сифатини таъминлашда халқаро тажрибалар” ўқув услуби мажмуа Тошкент – 2021, 32-бет

7. Қирғизбоев М. Янги Ўзбекистоннинг нурли уфқлари. // Халқ сўзи, 2021 йил 17 ноябрь. №246 (8026).

8. Захарова И.В. Маркетинг образовательных услуг. / И.В. Захарова. – Ульяновск: УЛГТУ, 2008 г.

MATEMATIKA FANINING FANLARARO BOG‘LANISHI

XUDOYQULOVA S.I.,

Chirchiq OTQMBY, Tabiiy-ilmiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchi

Annotatsiya. Maqolada matematika fanining fanlararo bog‘lanishi, matematika fanining boshqa fanlarni chuqur o‘rganishdagi ahamiyati haqida so‘z borgan. Matematika insonni miqdoriy munosabatlarni o‘rganishga, tahlil qilish va baholashga, to‘g‘ri qarorlar qabul qilishga o‘rgatadi. Biron-bir tabiiy fanni, umumtexnik, harbiy va harbiytexnikaviy yoki maxsus fanlarni o‘rganish matematika fanisiz hech qanday ma‘no kasb etmasligiga misollar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: matematika, fanlararo bog‘lanish, miqdoriy munosabatlar, elementar matematika metodlari.

Annotation. The article discussed the interdisciplinary connection of mathematics, the importance of mathematics in the in-depth study of other subjects. Mathematics teaches a person to study quantitative relationships, analyze and evaluate, make the right decisions. Examples are given that the study of any natural science, generaltechnical, military and military-technical or special Sciences, does not make any sense without the science of mathematics.

Keywords: mathematics, interdisciplinary linkage, quantitative relations, elementary mathematics techniques.

Matematika fanining bevosita va amaliy tatbiqlaridan tashqari yosh avlodni har taraflama rivojlangan yetuk insonlar qilib tarbiyalashda alohida o‘ringa ega ekanligini ta’kidlash zarur. Barchamizga ma’lumki tahliliy mulohaza, mantiqiy mushohada, fazoviy tasavvur, abstrakt tafakkur inson faoliyatining barcha sohasi uchun zarur qobiliyatlarki, bular matematikani o‘rganish jarayonida shakllanib, chuqurlashib boradi. Barcha fanlarni o‘rganishdagi kabi matematika faniga oid kompetensiyalar mavjud. Matematika faniga oid kompetensiyalar – kursantlarning ta’lim jarayonida olgan bilimlarini amaliyotga tatbiq eta olishidir, hamda mantiqiy qiyoslash, metodologik qiyoslash, idrok qilish, tatbiq etish, o‘z-o‘zini baholash faoliyati elementlarni o‘z ichiga olgan o‘z-o‘zini anglashidagi bilimlar yig‘indisi hamdir. Mazkur kompetentlilik doirasida kursantlarda faktlarni asosiyalaridan ajrata olish va xulosa chiqarish malakasi shakllanadi. Kursantlarning bilim, ko‘nikma, malakalari va kompetentlilik darajalarini shakllantirish bo‘yicha oliy matematika fani ta’limi maqsadlarini va baholash mezonlarini aniqroq va yaqqolroq belgilovchi tamoyillar borligiga ko‘z yummaslik kerak [1].

Fanga oid kompetensiyalarni rivojlantirish uchun quyidagi tamoyillar ham qo‘shilishi kerak: